

EL EMPRENDIMIENTO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRECIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ENTREPRENEURSHIP AS A DEVELOPMENT TOOL AND ITS IMPACT ON THE PERSONAL AND SOCIAL GROWTH OF UNIVERSITY STUDENTS

AUTORES: Gina Real Zumba ^{1*}

Angélica Mora Aristega ²

Julio Villacrés Barona ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: greal@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 13 / 09 / 2019

Fecha de aceptación: 08 / 10 / 2019

RESUMEN:

Los emprendedores exitosos en los últimos años se han incrementado, como indicador que da cuenta de la realidad del emprendimiento tanto en la provincia y el país. Por ello las nuevas generaciones de estudiantes deben enmarcarse en explotar sus capacidades y habilidades para demostrar que son asertivos y competentes en crear sus propios negocios y formas de sustentarse en nuestra Alma Mater la UTB, pensando en este hecho procura que se evidencien los trabajos de los emprendedores, de allí que el semestre pasado se efectuó la III Feria de Emprendimiento donde participaron todas las Escuelas resaltando el espíritu empresarial existente en los estudiantes. La observación de perspectivas se centra en el conocimiento incansable, y aporte socioeconómico del emprendimiento, que registran la

^{1*} Magister en Docencia y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo. greal@utb.edu.ec

² Magister en Docencia y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo. ammoraa@utb.edu.ec

³ Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Republica del Ecuador, Universidad Técnica de Babahoyo. jvillacres@utb.edu.ec

existencia de indicaciones favorables para el crecimiento económico de la provincia y de la entidad educativa. La elaboración de una buena propuesta de quienes dirigen esta comisión y de un responsable empoderamiento por parte de los estudiantes a los emprendimientos institucionales, relacionando y potenciando nuevos productos, bienes y servicios, se suma también al índice de mejoramiento de la calidad de vida.

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, instrumento de desarrollo, crecimiento personal y social, estudiantes universitarios.

ABSTRACT:

Successful entrepreneurs in recent years have increased, as an indicator that accounts for the reality of entrepreneurship both in the province and the country. Therefore, the new generations of students must be framed in exploiting their abilities and skills to demonstrate that they are assertive and competent in creating their own businesses and ways of sustaining themselves in our Alma Mater the UTB, thinking about this fact seeks to demonstrate the work of the entrepreneurs, hence last semester III the Entrepreneurship Fair was held where all the schools participated highlighting the entrepreneurial spirit of the students. The observation of perspectives focuses on tireless knowledge, and socio-economic contribution of entrepreneurship, which record the existence of favorable indications for the economic growth of the province and the educational entity. The elaboration of a good proposal of those who lead this commission and of a responsible empowerment by the students to the institutional ventures, relating and promoting new products, goods and services, also adds to the index of improvement of the quality of life.

KEYWORDS: Entrepreneurship, development instrument, personal and social growth, university students.

INTRODUCCIÓN

La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero; refiere intencionalidad y esfuerzo para lograr objetivos, también incluye según Irma Briasco en su artículo “El desafío de emprender en el siglo XXI”, la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de soluciones y alternativas a un problema, la flexibilidad, la capacidad de adaptación,” Briasco, I. (2014).

Define Orrego (2009): El emprendimiento constituye un fenómeno cultural que encierra conductas, valores, creencias y modos de actuación, con la intencionalidad de generar

bienestar social en una comunidad; a su vez, la cultura constituye una variable importante, tanto para el proceso de desarrollo de la idea emprendedora como para la acción o puesta en marcha. (pág. 25).

El emprendedor y empresario ecuatoriano Gabriel Robayo, Master en Finanzas, Master en Administración de Centros Educativos, Ingeniero en Electricidad, especialización electrónica en sistema de computación por la ESPOL, Master en Administración de Empresas por la ESPAE y Ph.D. Considera “El emprendedor es una persona creativa, innovadora, apasionada en su proyecto, que tiene ideas y observa cosas que nadie más ve”, tampoco se desanima ante el fracaso y tiene la fortaleza para avanzar en un camino que será duro. “Y no piensa en pequeño. Puede comenzar así, pero siempre desea crecer aplicando competencias, destrezas, habilidades y conocimientos en sintonía con los objetivos de la organización. La idea es convertirse en la mejor versión de ellos mismos”.

Destacamos un emprendimiento exitoso del empresario, filántropo y magnate chino Jack Ma, es un ejecutivo del gigante chino del comercio electrónico, su emprendimiento “Alibaba”. Su fundador, es hoy el hombre más rico de china. En 1999, él fundo esta compañía con el objetivo de que se convirtiera en una plataforma que conectara a los fabricantes chinos con empresas extranjeras, incorporando un método de compra segura que funcionaba con un sistema de puntuación a los vendedores.

En una entrevista reciente para el Foro Económico Mundial en Davos Suiza en 2018, hablo ampliamente sobre algunos de los desafíos claves en el mundo, y sus ideas de cómo enfrentarlos, dijo: “Somos muy afortunados porque el mundo está en una gran transformación tecnológica”. Esto creara mucha gente exitosa, carreras interesantes, pero honestamente también generará problemas sociales. Si no nos alineamos, dice Ma, los seres humanos terminaran más enemistados, porque cada revolución tecnológica desequilibra el mundo.

Considera, la mejor manera de promover un emprendimiento es a través de sus productos, sus servicios y sus empleados. “No necesitas saber montones de cosas, sino encontrar a la gente que es más inteligente que tú. Mi trabajo es asegurarme de que la gente inteligente trabaje junta”.

La investigación identifica las acciones que desarrollan los actores para el fomento del emprendimiento dentro de la institución educativa, concienciando la importancia del desarrollo del espíritu emprendedor que en este marco mundializado toma auge. Mostrando el interés que hasta el momento se evidencian de parte de los estudiantes y también se remarca el interés del actual gobierno con su Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 Toda Una Vida, cuyos ejes 1 Derecho para todos, durante toda la vida en su objetivo 4 plantea “Priorización de mano de obra local y creación de fuentes de empleo, apoyando el emprendimiento” y eje 2 Economía al servicio de la sociedad en su objetivo 3 determina: "Incentivos a emprendimientos (créditos, incentivos tributarios, comercio justo).

A 2021 soñamos un Ecuador donde todos tengamos vivienda digna, especialmente los más pobres, donde los niños y las niñas no sufran de desnutrición, y los jóvenes puedan acceder a la educación superior, donde no exista violencia contra las mujeres, y se garanticen los derechos de la naturaleza. Un país productivo en que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo rural sea una prioridad. Un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la honestidad y la solidaridad, con un Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas identidades que habitamos en el territorio nacional, un Estado cercano a la ciudadanía, y en el que se fortalezca una política exterior soberana y de paz.

Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, se organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial.

El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Finalmente, el tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la construcción de una nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y calidez,

abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo

El Sistema Emprende Ecuador fue generado por El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), como lineamientos de política nacional de emprendimiento. Su arquitectura en territorio bajo la lógica de la vinculación del sector público, privado y la academia cual lo vuelve un instrumento para viabilizar proyectos de fomento productivo acompañado con el ecosistema emprendedor que es una comunidad de negocios. Se apoya en un contexto público de leyes y prácticas de negocios de organizaciones e individuos que interactúan entre sí para producir. Se asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan en empresas dinámicas. Posee áreas, tales como: sistema de información, sistema de financiamiento, educación emprendedora, sistema de voluntariado, sistema institucional de emprendimientos. Influyen en la creación de emprendimientos y empresas, desarrollo socioeconómico de la región para medir la actividad emprendedora. Los principales temas del estudio: El boom del emprendimiento en el Ecuador: Emprendimientos múltiples, Formación, inicio y crecimiento, Emprendimiento y bienestar, El clima emprendedor, Emprendedores sénior y políticas públicas.

Para los emprendedores, la sociedad y la academia, en el país existen pocos estudios acerca del motor de emprendimiento, el *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), es uno de los pocos estudios, sobre emprendimiento que verifica la composición del conjunto de los mismos. Con dicho estudio se puede tener una idea de la situación emprendedora, ejecutado por la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), y que arroja resultados muy alentadores sobre nuestro país. Este estudio en su última edición arrojó que en el 2017 alrededor de 3 millones de adultos empezaron un negocio, lo que representa el 29,60 % de la población entre 18 y 64 años. Esta es la tasa de emprendimiento más alta de la región por sexto año consecutivo, seguido por Perú y Chile. Debemos aprovechar ese gen del emprendimiento, pero que sin duda necesita capacitación para alcanzar su máximo desarrollo.

- Se desarrollan políticas públicas de fomento del emprendimiento, a fin de poseer un ecosistema apropiado para la generación de nuevos emprendimientos y el impulso del espíritu empresarial. El aporte de la Universidad en formación del

emprendimiento, es de apenas el 1% frente al 77% que aporta el Estado, la realidad debe cambiar porque la academia debe subir su porcentaje y liberar de la responsabilidad al Estado. Sobresale el esfuerzo propio frente a otras realidades latinoamericanas y de países desarrollados que deben aprenderse a desenvolverse por sus propios esfuerzos.

El emprendimiento es innovador y tiene intrínseco la facultad de generar desarrollo en la sociedad del conocimiento simbolizando las oportunidades ofrecidas a la población vulnerable con el objetivo de disminuir el índice de pobreza en la relación existente emprendimiento social, desarrollo económico, inclusión social, humanismo alternativo y políticas públicas dinámicas y sostenibles.

El Objetivo de la investigación es evaluar la situación actual del emprendimiento universitario de un universo (muestra) de 30 emprendedores a través del diagnóstico veraz y efectivo posicionando al emprendimiento como un instrumento de desarrollo y cómo repercute en el crecimiento personal y social de los estudiantes universitarios emprendedores incluido su desarrollo académico, familiar y afectivo.

Es destacadísima la verificación de la importancia del desarrollo del espíritu emprendedor, plasmándose en un aporte teórico de la Universidad Técnica de Babahoyo, la sociedad, sus familias, en aras de mejorar el ecosistema emprendedor.

- El objetivo de la investigación es evaluar la situación actual del emprendimiento, como un diagnóstico y perspectivas de fomento del emprendimiento, y como un instrumento de desarrollo en el crecimiento personal y social de los estudiantes universitarios de nuestra UTB.
- Analizamos las principales teorías desarrolladas en este tema tan actual como es el emprendimiento, sus nuevos planteamientos innovadores, sus principales principios de sostenibilidad, sustentabilidad y armónicos de la UTB, empleando un mecanismo participativo de los actores principales de la universidad.
- El Ecosistema Emprendedor favorece a los estudiantes universitarios que quieran iniciar algún emprendimiento, desde todo punto de vista son emprendimientos amigables con el medio ambiente, se descubrió en la investigación que ningún

emprendedor antes de iniciar su emprendimiento ha obtenido algún título académico.

- La Universidad Técnica de Babahoyo está ubicada en el norte de la ciudad Babahoyo, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos, para el desarrollo de la academia se apoya en 4 facultades: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Administración, Finanzas e Informática y 2 extensiones universitarias ubicadas en la Ciudad de Quevedo y en El Ángel. Es una universidad pública y es eminentemente gratuita, el desarrollado de todas sus actividades son financiadas por el Estado Ecuatoriano a través de su presupuesto institucional con un gasto mensual del 8,33 %.

METODOLOGÍA

El proceso de recopilación de la información inicial, es muy importante porque de ello depende la confiabilidad, veracidad y validez de la investigación, por lo cual se realizó con cuidado. La técnica utilizada fue la encuesta, por medio del instrumento del cuestionario. La información de emprendimiento, de fuentes secundarias provienen de: artículos científicos, libros, monografías, tesis, periódicos, folletos, entre otros. Con la finalidad de garantizar la autenticidad de los resultados presentados, se utilizó entrevistas a los actores del alma mater involucrada, lo que se consideró información de campo. Cada una de las 4 facultades como se observa en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No 1

Las encuestas fueron aplicadas a 30 estudiantes emprendedores que son referentes al interior de las 4 facultades de la Universidad Técnica de Babahoyo, las mujeres son las más emprendedoras.

RESULTADOS

La relevancia por realizar un diagnóstico y las perspectivas del emprendimiento como instrumento de desarrollo y su repercusión en el crecimiento personal y social de los estudiantes de la UTB, es parte del diagnóstico académico con el fin de conocer un ambiente apropiado para la generación de nuevos emprendimientos y el impulso del espíritu empresarial. En la investigación se consideraron: indicadores de diagnóstico como conocimiento acerca del emprendedor, factores relevantes del emprendimiento en la entidad, aporte socio-económico del emprendimiento, e incentivo al emprendimiento, como se muestran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No 2.

La investigación fue aplicada a los emprendimientos permanentes y que mostraron interés en continuar, diferentes son las actividades comerciales emprendidas entre ellas tenemos: víveres, pastelería, salas de belleza; mostramos los resultados en el siguiente gráfico:

GRAFICO N° 3

I. Conocimiento del emprendedor

Se indagó respecto a varias variables importantes como: Qué elaborar, Cómo hacerlo cuando fue el inicio de la actividad y los aspectos socioeconómico alrededor del emprendimiento, así como el estrato económico antes y actual, la experiencia financiera, contable y laboral previa, quien o quienes intervinieron su emprendimiento, el nivel de educación y otros factores que llevaron a los entrevistados a tomar la decisión de emprender.

Grafico N° 4

Al momento de iniciar los emprendimientos con mucho éxito, se les pregunto por que emprendio, esto respondieron: por una idea de negocios, por necesidad y por darnos una oportunidad, como se observa en el siguiente grfico.

Gráfico N° 5

Gráfico N° 6

Los emprendedores para iniciar su emprendimiento necesitan ahorrar para tener un capital semilla (de inicio), un 50 %, o buscar familiares e instituciones financieras que los auspicie.

Gráfico N° 7

En su mayoría los emprendimientos si quieren cambiar su imagen corportiva de como se iniciaron y como quieren verse a fututo, esto se refleja en el grafico No 7.

Gráfico N° 8

Los emprendimientos han generado nuevas plazas de trabajo en el area de ventas y en labores administrativas, se demuestra en el grafico No 8.

Gráfico N° 9

La gran mayoría de nuestros emprendedores han recibido capacitación en productividad, comercio económico – financiero y en ventas

II. Principios relevantes del emprendimiento

En este segmento de la investigación, se consideró la importancia de profundizar el conocimiento de las posibles variables financieras, laborales, factores de éxito, y errores durante el proceso del producto. Los emprendedores para iniciar su emprendimiento necesitan ahorrar para formar un capital semilla (capital de inicio), un 50% o buscar que institución financiera para que lo apadrine y lo auspicie económicamente.

III. Aporte socioeconómico del emprendimiento.

Se destaca en este segmento de la investigación de fuentes y áreas de empleo generado, mercados y planes alternativos de expansión del emprendimiento. Recoge las fuentes de empleo directas del posible producto con su oferta y demanda. Los emprendedores exitosos quieren expandir su negocio a otros mercados cantonales y provinciales, dada la aceptación de los potenciales clientes, con aspiraciones a nivel local y provincial.

IV. Estímulo proporcionado al emprendimiento

El mayor apoyo recibido para iniciar o crecer un emprendimiento son otras personas e instituciones financieras corporativas con el 70% y la familia con el 30%.

V. Nuevas opciones digitales para potenciar las ventas del emprendimiento

En la investigación se determinó que esta tarea requiere de tiempo y dinero, su ahorro se materializa al usar la plataforma digital WhatsApp Business (WhatsApp para negocios), esta aplicación permite establecer una comunicación más inmediata, es descomplicada, en comparación con enviar un email o inclusive entrar en un chat. Se puede segmentar, etiquetar, crear autorrespuestas, realizar mensajes programados, desde cualquier sitio que se encuentre, esta plataforma permite crear a emprendedores y empresarios nuevas experiencias en ventas.

Cada vez más emprendedores para potenciar e incrementar sus ventas en línea, utilizan esa selva inmensa de servicios, aplicaciones, recursos y herramientas que es el internet, la comunicación virtual, las plataformas colaborativas y logísticas, las tecnologías digitales, el “big data”, “el cloud computing”, la inteligencia artificial, el “blockchain” (*permite almacenar información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar*), las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, You Tube, streaming de videos.

VI. Alianzas estratégicas del emprendimiento con la comunidad en general

Los emprendimientos pueden hacer sociedades más fuertes al mismo tiempo que cumplen con su legítimo propósito de maximizar sus resultados, donde la libre empresa es el más poderoso sistema de cooperación social y progreso humano.

El rol de los emprendimientos es cada vez más protagónico para dar un salto cualitativo en nuestra sociedad; la generación de empleo y creación de riqueza, la educación y promoción de nuevas habilidades y talentos para ser más, la reducción de costos y solución de problemas humanos son los grandes aportes que se hacen desde el mundo empresarial

cuando las grandes decisiones se conectan, se completan y se articulan con un sentimiento de responsabilidad moral por el bienestar y prosperidad de los demás.

VII. Los nuevos desafíos del liderazgo empresarial

Nuevas estrategias y modelos de negocios que afronten el cambio climático, la pobreza, la inclusión y otros problemas de la sociedad son los desafíos para un nuevo liderazgo empresarial, un liderazgo de impacto que vea más el alcance de su rol no solo en el ámbito de los emprendimientos, sino en el ámbito social.

Este cambio de mentalidad es notorio en el país: El Clúster Financiero del Ecuador (grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes), Unidos por la Educación, Acuerdo Nacional por la Educación y la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) son claros ejemplos del potencial que tiene la empresa privada para desarrollar un impacto positivo en la sociedad, y que debería ser entendido plenamente por los gobiernos de turno.

La investigación fue aplicada a emprendimientos exitosos y visibles a nuestra forma de proyección dando la oportunidad de generar emprendimientos propios donde ellos demuestran sus capacidades con exposiciones de recursos propios elaborados por los estudiantes.

DISCUSIÓN

El diagnóstico y las perspectivas del emprendimiento como instrumento de desarrollo y su repercusión en el crecimiento personal y social para la generación de nuevos emprendimientos y el impulso del espíritu empresarial en los estudiantes universitarios.

Se ha detectado estrategias para dinamizar el emprendimiento, estas deberían estar articuladas en un contexto de: productividad, asociatividad con el entorno, nuevos mercados locales, fomento financiero, canales comerciales para fortalecer el emprendimientos, se deberán implementar mecanismos de concreción, articulación social, reglamentación y socialización de la información, con la finalidad de aprovechar las oportunidades locales, cantonales, provinciales que puedan existir, para incursionar en nuevos productos.

El emprendedor toma riesgos en nombre de su idea gastando tiempo y recursos en un producto incierto, generalmente cuando involucra la creación de un bien o servicio para un mercado que no existía previamente.

Las estrategias que los emprendedores suelen emplear, son las siguientes:

- ❖ Innovación de productos, servicios o procesos.
- ❖ Proceso institucional de mejora continua.
- ❖ Uso de última tecnología de punta.
- ❖ Desarrollo de futuros productos y servicios.
- ❖ Talento Humano capacitado y evaluado permanentemente.
- ❖ Gestión optimizada con empatía y humanismo social.
- ❖ Uso de la tecnología y de la información en las comunicaciones.

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura, en producción, administración, ventas, financiera y comunicación, con estrategias de crecimiento y su incidencia para renovar la imagen corporativa, tiene relación directa con el reconocimiento de su producto. La expansión de mercados a nivel geográfico, acompañado por el optimismo ante el futuro del país para el emprendimiento.

En un mundo exponencial hacer la estrategia nos lleva a realizar una verdadera transformación, es crear puntos de inflexión en la vida de nuestro país, de nuestros sectores productivos, de nuestros emprendimientos, nuestras empresas, nuestra comunidad, nuestras familias y en nuestras propias vidas. La estrategia y la innovación se han convertido en conceptos inseparables.

Sí estas políticas se incentivarán más en el colegio, en la universidad, impulsar el gen emprendedor en nuestros jóvenes desde edades tempranas para que estos puedan desarrollar sus competencias y habilidades y así crear proyectos de emprendimientos innovadores de impacto social para que rompan esquemas y se les abran nuevas y más posibilidades, poniendo en práctica sus ideas y se generen plazas de trabajo y un crecimiento económico personal y familiar en beneficio del país. Esto explica que formar en los jóvenes la cultura emprendedora es una gran oportunidad, pues se han transformado en verdaderos semilleros

de emprendimiento, pero hay mucho trabajo aún por hacer, puesto que el porcentaje de emprendedores formados debe ser más alto en la educación media y en la universidad en donde se cuenta con todos los instrumentales avanzados de gestión para producir.

Los estudiantes al poner en marcha sus ideas se generarán nuevas fuentes de trabajo y un crecimiento económico y de innovación para el cantón, la provincia y el país.

CONCLUSIONES

1. Las mujeres son las más emprendedoras. Con un estrato económico medio, la edad promedio 23 años.
2. Los contactos y las amistades influyen al momento de realizar un emprendimiento, con otras personas y familiares, amigos y conocidos.
3. Las relaciones laborales, miembros de familia que integran el emprendimiento.
4. La necesidad económica tiene directa incidencia en el éxito de los emprendedores, por su idea del negocio y por nuevas oportunidades.
5. El emprendimiento posee un capital de inicio, capital semilla, financiado por las instituciones financieras.
6. En su mayoría los emprendimientos si quieren cambiar su imagen corporativa considerando como se iniciaron y hasta donde quieren llegar.
7. Los emprendimientos generan nuevas plazas de trabajo en áreas de ventas y en labores administrativas.
8. La mayoría de los emprendedores reciben capacitación en productividad y comercio, económico-financiero y en ventas.
9. Empoderamiento de la cultura emprendedora y el fomento de nuevos emprendimientos.
10. La buena formación del emprendedor determina el inicio y la sostenibilidad en el tiempo de su emprendimiento, el apoyo de las instituciones públicas es muy importante.

11. Todos los emprendedores al 100 % por ciento utilizan esa selva que es el internet y las redes sociales para potenciar su negocio, de esta manera mejoran sus ventas, obtienen excelentes ganancias y el emprendimiento tiende a expandirse.

12. Los emprendimientos están empoderados de los nuevos desafíos del liderazgo empresarial, de las nuevas estrategias y modelos de negocios que afronten el cambio climático, la pobreza y la inclusión. Todos al 100 %.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Una aproximación desde el contexto latinoamericano. *Revista Latinoamericana de Administración*. 2011 (46):1-15. ISSN 1012-8255.

Briascó, I. (2014). El desafío de emprender en el siglo XXI. Herramientas para desarrollar la competencia emprendedora. *Revista de Curriculum y Formación de profesorado*, vol. 18, núm.

Orrego, C. (2009). La fenomenología y el emprendimiento. *Pensamiento y Gestión* (25), GOB.EC/ SENPLADES. Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 Toda Una Vida, cuyo eje 2 Economía al servicio de la sociedad en su objetivo 3 plantea: "Incentivos a emprendimientos (créditos, incentivos tributarios, comercio justo). [Citado: 13 de octubre del 2019] <https://www.planificacion.gob.ec/> .

Higuera Palacio AM. Políticas institucionales de emprendimiento: formulación y medición. ORG. XXII Congreso Latinoamericano de Espíritu Empresarial. Quito: Universidad ICESI; 2012. ISBN 978-958-8357-45-4.